

Toolkit

Kennis veiligheid

Inleiding

Richtlijnen Kennisveiligheid

Hoe inventariseren we als
NWO-instituten de risico's
rondom kennisveiligheid?

Ongewenste kennisoverdracht

Dual use en
exportcontrole

Cybersecurity

Inmenging

Heimelijke
beïnvloeding

Een open, sociaal
veilige cultuur

Ethiek/integriteit

Academische
kernwaarden

Moral deliberation

Sociale veiligheid

Voel je je vrij om het
gesprek aan te gaan?

Ik start een nieuw project
of heb een lopend
project met mogelijke
kennisveiligheidsrisico's

Mogelijke stappen in het
aankaarten van zorgen

Kennisveiligheid in media

Wat kan je lezen en bekijken
voor meer inzicht?

Over deze toolkit

Deze toolkit is ontwikkeld voor medewerkers bij de NWO-instituten die wetenschappelijk onderzoek verrichten of ondersteunen. Je vindt in deze toolkit informatie en handvatten over kennisveiligheid: voor wie is het belangrijk en wat valt er allemaal onder? Wat zijn je opties als je tegen problemen aanloopt en waar vind je verdere informatie? Welke richtlijnen hanteert NWO-I? Je kunt deze toolkit inzetten waar nodig en als naslagwerk gebruiken, al naar gelang wat bij jouw werk past.

Wat is kennisveiligheid?

Kennisveiligheidsbeleid in Nederland is gebaseerd op de **nationale veiligheidsstrategie**. De aanpak van kennisveiligheid in de kennissector staat beschreven in de **Nationale Leidraad Kennisveiligheid**. Het is een directe reactie op de gewijzigde geopolitieke verhoudingen waarbij kennisontwikkeling en de wetenschap een steeds grotere rol spelen bij de verwerving en vergroting van een machtspositie door statelijke actoren. Het internationale en **open karakter** van de wetenschap komt daarbij onder druk te staan. Om de nationale veiligheid te beschermen én om de wetenschap zelf te beschermen tegen invloed, is het kennisveiligheidsbeleid ontwikkeld. De Nederlandse kennisinstellingen ontwikkelen en implementeren hun kennisveiligheidsbeleid gebaseerd op de Nationale Leidraad.

Je kunt de definitie voor kennisveiligheid opdelen in drie hoofdcategorieën:

1. **Ongewenste kennisoverdracht:** de overdracht van kennis en technologieën waardoor de nationale veiligheid (en soms de concurrentiekracht) van Nederland in gevaar kan komen.
2. **Inmenging:** (heimelijke) beïnvloeding van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek door of vanuit andere staten; hierdoor kan de academische vrijheid en veiligheid van studenten en onderzoekers onder druk komen te staan.
3. **Ethiek/integriteit:** ethische kwesties die kunnen spelen bij samenwerkingen met instellingen en onderzoekers in landen waar de overheid mensenrechten niet of onvoldoende respecteert.

Nationale veiligheidsstrategie

In de nationale veiligheidsstrategie beschrijft het ministerie van Defensie periodiek bedreigingen van de nationale veiligheid van Nederland. [De huidige strategie](#) bestrijkt de periode van 2023 tot 2029. In deze strategie is een actielijn opgesteld die gericht is op het 'Vergroten weerbaarheid economie en beschermen van wetenschap': Nederland moet actief inzetten op een kennisveiligheidsbeleid om zo te voorkomen dat specialistische kennis in handen komt van statelijke actoren die een bedreiging kunnen vormen voor de Nederlandse veiligheid. Voor de weerbaarheid van de economie wordt in deze lijn ook ingezet op het verminderen van strategische afhankelijkheid, bijvoorbeeld op (technologische) kennis.

Nationale Leidraad Kennisveiligheid

[De Nationale Leidraad Kennisveiligheid](#) ('leidraad') beschrijft de aanpak van kennisveiligheid door kennisinstellingen. De leidraad geeft een indruk van de context van kennisveiligheid en geeft vervolgens handvatten voor de implementatie van kennisveiligheidsbeleid. De leidraad is gezamenlijk opgesteld door de koepelorganisaties Universiteiten van Nederland (UNL), de Vereniging Hogescholen (VH), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de TO2-federatie (samenwerkingsverband voor instituten voor toegepast onderzoek), NWO en KNAW en het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW). Het is geen bindend document, maar door de gezamenlijke totstandkoming van het document is er wel de verwachting dat kennisinstellingen de leidraad hanteren voor de implementatie van hun beleid.

Uniforme risico-indicatoren

In 2025 heeft een nationale werkgroep gewerkt aan een set [indicatoren voor Risico-inschatting Internationale Samenwerkingen Kennisveiligheid](#). Deze set indicatoren biedt handvatten aan kennisinstellingen bij het inschatten van het risicoprofiel van een internationale samenwerking. Het document dient als een appendix bij de Nationale Leidraad Kennisveiligheid. Zoals het document zelf stelt: een risico dat geïdentificeerd wordt op basis van deze indicatoren betekent niet dat de samenwerking ontoelaatbaar is. Een opstapeling van risico's kan echter een aanwijzing zijn dat de samenwerking onwenselijk is in het kader van kennisveiligheid.

Sensitieve technologieën

In het kennisveiligheidsbeleid wordt vaak gesproken over sensitieve technologieën of gevoelige technologieën. Het [Loket Kennisveiligheid](#) beschrijft deze als volgt:

- **Dual-use kennis:** kennis, goederen, technologie of software die gebruikt kunnen worden voor civiele doeleinden, maar die tegelijkertijd militaire toepassingen kunnen hebben.
- **Kroonjuwelen:** kennisgebieden waar Nederland (of een instituut) een unieke positie heeft. Denk bijvoorbeeld aan een gebied waar een instituut internationaal om bekendstaat.
- **Kennisgebieden waar kennis belangrijk is voor nationale vitale processen:** denk bijvoorbeeld aan internet, transport, gasproductie.
- Kennisgebieden waar Nederland een sterk afhankelijke positie heeft vanwege een gebrek aan eigen bruikbare alternatieven.

Er is geen complete lijst van welke technologieën door de overheid worden gezien als sensitief. Wel zijn er verschillende lijsten die horen bij wetgeving en die *dual-use* of sensitieve technologieën bevatten. Enkele van zulke lijsten zijn:

- [De EU *dual-use* verordening \(2021/821 - Annex 1.\)](#) Deze lange lijst bevat de technologieën waar EU-exportcontrolewetgeving op van toepassing is, omdat deze *dual-use* zijn.
- Lijst sensitieve technologieën bij de wet Vifo. Dit is een Nederlandse lijst die hoort bij de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (sinds 2023). Deze wet verplicht een toets door de overheid op risico's voor de nationale veiligheid in het geval dat er nieuwe investeerders of eigenaars betrokken raken bij bijvoorbeeld bedrijven.
- Conceptlijst sensitieve technologieën bij het wetsvoorstel screening kennisveiligheid. In april 2025 is een wetsvoorstel screening kennisveiligheid gepubliceerd voor internetconsultatie. Hierbij zat een conceptlijst sensitieve technologieën waar de wet op van toepassing zou worden.

Twijfel je of je met een sensitieve technologie werkt? Neem dan contact op met de **contactpersoon kennisveiligheid van jouw instituut.**

Waar kan ik terecht?

- **Contactpersoon kennisveiligheid:** ieder instituut heeft een contactpersoon kennisveiligheid. Je kunt binnen het eigen instituut of bij de coördinator kennisveiligheid navragen wie dit is
- **Coördinator kennisveiligheid NWO-I:** via strategy@nwo-i.nl
- **Loket Kennisveiligheid:** dit loket is een bundeling van alle expertise van de Rijksoverheid op het gebied van kennisveiligheid en kan geraadpleegd worden bij moeilijke casussen. Wil je een vraag stellen aan het Loket Kennisveiligheid? Dit kan via de coördinator kennisveiligheid van NWO-I
- **Kennisbank kennisveiligheid:** op de website van NWO-I staat een kennisbank met enkele relevante rapporten voor meer achtergrond

Ongewenste kennisoverdracht

Ongewenste kennisoverdracht kan verschillende vormen aannemen:

- Zo kan het gaan om overdracht van kennis die impact heeft op de *nationale veiligheid*, bijvoorbeeld doordat een vijandige staat de kennis inzet voor de verbetering van wapens en andere militaire middelen.
- In sommige gevallen kan ook *economische impact* een rol spelen, bijvoorbeeld als kennisoverdracht de economische concurrentiepositie van Nederland en Nederlandse bedrijven aantast.
- Deels overlappend kan het gaan om overdracht van *kennis die tegen de wet ingaat*, bijvoorbeeld door exportwetgeving of sancties te overtreden.
- En soms gaat het bij ongewenste kennisoverdracht over overdracht van kennis die *negatieve impact heeft op mensenrechten*. Denk aan een situatie waarbij een staat gestolen technologische kennis inzet voor de surveillance van een bepaalde bevolkingsgroep. Of denk aan een scenario waarbij informatie over de misstanden van een bepaalde overheid, in handen komt van diezelfde overheid, waardoor de bron van deze informatie mogelijk gevaar loopt.

Dual-use en exportcontrole

Soms wordt er in de wetenschap een ontdekking gedaan of een nieuwe technologie gevonden die ook voor militaire toepassingen gebruikt kan worden, vandaar de term *dual-use*. Denk aan radartechnologie, rakettechnologie of software voor encryptie van bestanden. Omdat deze technologieën dus ook gebruikt kunnen worden door statelijke actoren of legers tegen burgers zijn er verscherpte regels op het uitvoeren (exporteren) en delen van deze technologieën met andere landen, de zogenoemde exportcontrole. Deze regels worden vaak gehandhaafd door bijvoorbeeld de douane. In Nederland ligt dit bij de [Centrale Dienst voor in- en uitvoer \(CDIU\)](#).

Voor bepaalde landen zijn er extra strenge regels of staat er een sanctie op het exporteren van *dual-use* goederen of technologieën. Nederland volgt hier vaak de sancties die voor de gehele EU gelden. Een overzicht van landen met sancties van de EU is te vinden op de [sanctions map](#). Hiernaast staat een overzicht van de belangrijkste sancties relevant voor NWO-I:

Landen met een dual-use en/of telecommunicatierestictie EU:

- Belarus (*dual-use*/telecommunicatie)
- Iran (*dual-use*)
- Myanmar/Birma (*dual-use*/telecommunicatie)
- Noord-Korea (*dual-use*)
- Rusland (*dual-use*)
- Syrië (telecommunicatie)
- Venezuela (telecommunicatie)

Cybersecurity

Er zijn veel parallellen tussen kennisveiligheidsbeleid en cybersecuritymaatregelen. In beide gevallen wil je onder andere voorkomen dat informatie in de verkeerde handen komt. Met cybersecurity verhinderen we dat kennis via digitale wegen ontvreemd wordt. Ook ondervangen we spionage binnen de netwerken van de organisatie. Goede cybersecurity is dan ook een voorwaarde voor kennisveiligheid.

Wat kan jij doen met betrekking tot cybersecurity en kennisveiligheid? Volg de voorschriften rondom digitale veiligheid en wees je bewust van digitale dreigingen. Verander regelmatig je wachtwoorden, zorg voor sterke wachtwoorden, en zorg dat deze uniek zijn (dus: hergebruik geen wachtwoorden voor verschillende accounts). Je kan een *password manager* gebruiken om je hierin te ondersteunen. Wees ook alert op pogingen tot *phishing* en *vishing* (*voice phishing*, bijvoorbeeld over de telefoon). En als je op reis gaat, neem alleen (werk)informatie mee die je nodig hebt. Afhankelijk van je bestemming kan het raadzaam zijn om een lege laptop en telefoon mee te nemen. Ga dit na bij je IT-afdeling.

Waar kan ik terecht?

- Coördinator Kennisveiligheid NWO-I: via strategy@nwo-i.nl
- (Chief) Information Security Officers: de ISO van je instituut en de CISO van bureau NWO-I houden zich bezig met cybersecurity. Ze zijn bereikbaar voor meldingen en kunnen je vragen beantwoorden
- Juridische zaken: NWO-I heeft een afdeling juridische zaken die je mogelijk hulp en begeleiding kan bieden. Juridische zaken is te bereiken via juridisch-i@nwo.nl

Inmenging

Bij inmenging gaat het om (heimelijke) beïnvloeding door en vanuit andere staten in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Hierdoor komt de academische vrijheid en veiligheid van studenten en onderzoekers onder druk te staan.

- Denk aan een situatie waarin aan een professor wordt gevraagd om bepaalde informatie niet op te nemen in hun lezingen, anders volgen er consequenties voor hun carrière of onderzoeksfinanciering.
- Of een wetenschapper die mensenrechtenschendingen door de overheid van hun land van herkomst onderzoekt, en vervolgens dreigementen ontvangt gericht aan hen en/of hun familie en zich zo gedwongen voelt om informatie in het onderzoek achter te houden of te veranderen, of het onderzoek zelfs af te breken.

Heimelijke beïnvloeding

De effecten van heimelijke beïnvloeding op individuele medewerkers kunnen groot zijn. Een medewerker van een instituut kan door enorme druk op de medewerker of op diens familie zich genoodzaakt voelen te gaan spioneren voor een statelijke actor. Of een medewerker kan zich gedwongen voelen om kennis of informatie door te spelen waardoor er mogelijk een **ongewenste overdracht van kennis** is. Ook kan het ervoor zorgen dat een medewerker **[zich niet meer durft uit te spreken](#)** in bijvoorbeeld discussies. Als een wetenschapper zich niet meer vrij in het wetenschappelijke debat durft te mengen, is dit een inbreuk op hun academische vrijheid, een belangrijke academische kernwaarde.

Een open, sociaal veilige cultuur

Het creëren en behouden van een **open, sociaal veilige cultuur** is een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvol kennisveiligheidsbeleid. Een open, sociaal veilige cultuur op het instituut kan ervoor zorgen dat je (een poging tot) heimelijke beïnvloeding eerder zal durven te melden bij bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon of de directie van een instituut. Dit maakt het mogelijk om beschermingsmaatregelen te nemen, en samen kun je vervolgens handelingsopties bespreken.

Waar kan ik terecht?

- Coördinator kennisveiligheid NWO-I: via strategy@nwo-i.nl
- Contactpersoon kennisveiligheid op jouw instituut
- Adviesteam kennisveiligheid: via de contactpersoon kennisveiligheid kun je een lastige casus inbrengen bij het adviesteam. Zij kunnen ondersteunen in een mogelijke oplossing
- Vertrouwenspersoon: Herken je heimelijke beïnvloeding of ervaar je zelf heimelijke beïnvloeding? Je kan dit altijd bespreken met een vertrouwenspersoon op jouw instituut of een externe vertrouwenspersoon. Wie dit zijn verschilt per instituut
- [Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit NWO-I](#): Bij sommige kennisveiligheidscasuïstiek wordt de wetenschappelijke integriteit mogelijk geschonden. In dat geval kan je ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit

Ethiek/integriteit

Bij dit onderdeel van kennisveiligheid gaat het om vraagstukken die bijvoorbeeld kunnen opkomen bij samenwerking met onderzoekers in landen waar de overheid mensenrechten niet of onvoldoende respecteert (zie het [Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden](#) en het [Handvest van de Grondrechten van de EU](#)).

- Bovendien kan het gaan om landen waarbij Nederlandse principes van wetenschappelijke integriteit niet worden nageleefd (lees meer hierover in de [Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit](#)).
- Ook kun je hier denken aan het voorbeeld waarbij gestolen technologische kennis wordt ingezet door een staat voor de surveillance van een bepaalde bevolkingsgroep.
- Of denk aan een situatie waarin een buitenlandse onderzoekspartner DNA-data bijdraagt, waarvan niet duidelijk is of deze op een ethische manier verzameld zijn.

Academische kernwaarden

Nederland hanteert [academische kernwaarden](#) zoals open science, wetenschappelijke integriteit en academische vrijheid. Bij een samenwerking kan het voorkomen dat een partner deze academische kernwaarden schendt of wil beperken, bijvoorbeeld door onderzoeksvragen te beïnvloeden of door niet transparant te zijn over de data die onderliggend zijn aan een analyse. Zorg dat je de academische kernwaarden beschermt. En let extra op bij landen met een overheid die de mensenrechten niet of onvoldoende respecteert en landen met een lage [academische vrijheid](#).

Moral deliberation

Afwegingen rondom kennisveiligheid kunnen complex zijn en leiden tot (ethische) dilemma's. Deel je bepaalde sensitieve data wel of niet (binnen de bestaande wetgeving)? Ga je wel of niet een samenwerking aan met een organisatie in of persoon uit een land met een hoog risicoprofiel? Of zet je een samenwerking wel of niet stop bij zorgen rondom kennisveiligheid? [Interne richtlijnen](#) geven handvatten voor dergelijke afwegingen, maar bieden niet altijd uitsluitsel.

Moral deliberation (moreel beraad) is een methode om gestructureerd een casus door te denken en tot een weloverwogen beslissing te komen. NWO-I biedt instituten ondersteuning bij het omgaan met dilemma's door het aanbieden van *moral deliberation* workshops.

Waar kan ik terecht?

- Coördinator kennisveiligheid NWO-I: via strategy@nwo-i.nl
- Vraag een workshop *moral deliberation* (moreel beraad) aan op je instituut via strategy@nwo-i.nl
- Raadpleeg de directie van jouw instituut voor richtlijnen of standaarden

Sociale veiligheid

Een open, sociaal veilige cultuur is een belangrijke randvoorwaarde voor een geslaagd kennisveiligheidsbeleid. In een open veiligheidscultuur voel je je vrij om het gesprek aan te gaan en een melding te doen als je risico's ziet voor (kennis)veiligheid. Ook is sociale veiligheid belangrijk voor het beschermen van de academische waarden: als deze onder druk staan of geschonden worden, moet je geen drempel voelen om je hierover uit te spreken. Sociale veiligheid is ook belangrijk omdat geopolitieke verhoudingen een rol spelen in het kennisveiligheidsbeleid. Desondanks willen we dat iedereen, ongeacht nationaliteit of afkomst, zich welkom en veilig voelt binnen onze organisatie.

Ongemakkelijke situaties

Het Nederlandse kennisveiligheidsbeleid kan in je dagelijks werk tot ongemakkelijke situaties leiden. Denk bijvoorbeeld aan:

1. Medewerkers die tijdens een samenwerking vermoeden dat er een kennisveiligheidsrisico is en niet weten bij wie of hoe ze dit moeten aankaarten.
2. Medewerkers die vermoeden dat de samenwerkingspartner academische kernwaarden schendt.
3. Medewerkers die vermoeden dat hun collega mogelijk onder druk staat door diens overheid.
4. Medewerkers die zich gediscrimineerd of gestigmatiseerd voelen door het kennisveiligheidsbeleid.

Taalgebruik maakt verschil

Omdat kennisveiligheid een complex onderwerp is waar bovendien geopolitieke verhoudingen een rol spelen, is het belangrijk om genuanceerd het gesprek over kennisveiligheid te voeren. Maak bijvoorbeeld onderscheid tussen het handelen van een staat en generaliseer niet naar hele groepen mensen met een bepaalde nationaliteit. Hiermee kunnen we voorkomen dat mensen zich gestigmatiseerd of gediscrimineerd voelen op basis van nationaliteit of afkomst. Verder is het belangrijk om je te realiseren dat mensen uit landen met een staat die veel invloed uitoefent op hun diaspora zich mogelijk niet altijd vrij voelen om zichzelf uit te spreken in bijvoorbeeld politieke discussies en terughoudend zijn in het delen van privé-informatie. Houd hier rekening mee als je het gesprek aangaat.

Ik start een nieuw project of heb een lopend project met mogelijke kennisveiligheidsrisico's

Nieuw project

Als je een nieuw project wilt starten dan is het raadzaam om na te gaan of dit project onder een van de **sensitieve technologieën** valt. Als je hierover twijfelt kun je contact opnemen met de contactpersoon kennisveiligheid van jouw instituut. Om te inventariseren of er mogelijke kennisveiligheidsrisico's zijn, maak je in ieder geval gebruik van de **richtlijnen kennisveiligheid** die NWO-I heeft opgesteld en die gelden voor alle NWO-instituten. De contactpersoon kennisveiligheid kan helpen bij het doorlopen van de richtlijnen. Als uit de richtlijnen komen dat er mogelijke kennisveiligheidsrisico's zijn, bijvoorbeeld vanwege een sensitief onderwerp of omdat het een samenwerking betreft met een land met een hoog risicoprofiel, dan moet de directie van het instituut hiervan op de hoogte gebracht worden. Dit kun je doen samen met de contactpersoon kennisveiligheid. Bij een hoog risico voor kennisveiligheid is bovendien een akkoord van het Stichtingsbestuur van NWO-I nodig voor een samenwerking kan worden aangegaan.

Lopend project

Het kan gebeuren dat gedurende een lopend project een technologie ontwikkeld wordt die mogelijk ook *dual-use* eigenschappen heeft, of dat een bestaande samenwerking plots verandert. Bijvoorbeeld omdat een partij uit een land met een hoog risicoprofiel meer geld gaat inleggen en daardoor meer zeggenschap krijgt in het project. Ook in dat geval is het goed om de **richtlijnen** nogmaals te doorlopen en is het vaak verstandig de directie van het instituut op de hoogte te brengen. Dit kan samen met of via de contactpersoon kennisveiligheid op jouw instituut.

Waar kan ik terecht?

- Contactpersoon kennisveiligheid: bij een nieuw project of bij wijzigingen in een bestaand project is de contactpersoon kennisveiligheid het eerste, laagdrempelige aanspreekpunt. Het is raadzaam om met enige regelmaat met de contactpersoon kennisveiligheid te overleggen
- Coördinator kennisveiligheid NWO-I: via strategy@nwo-i.nl
- Juridische zaken: De afdeling Juridische zaken kan helpen bij het opstellen van (samenwerkings) overeenkomsten waarbij de principes van kennisveiligheid in acht genomen kunnen worden. Bij mogelijke risico's voor de kennisveiligheid is het aan te raden de overeenkomst eerst te laten checken door de afdeling juridische zaken. Juridische zaken is te bereiken via juridisch-i@nwo.nl

Richtlijnen kennisveiligheid

Met de richtlijnen kennisveiligheid krijgen we zicht op mogelijke risico's voor kennisveiligheid. Werk je samen in internationaal verband? Ga je op reis naar het buitenland of krijg je iemand op bezoek bij je instituut? Bij dit alles speelt kennisveiligheid mogelijk een rol. De richtlijnen kennisveiligheid helpen je om risico's te inventariseren en geven aanwijzingen over wat je vervolgens moet doen.

Er zijn vijf richtlijnen kennisveiligheid:

1. Internationale samenwerkingen
2. (Buitenlandse) dienstreizen
3. (Internationale) bezoekers
4. Werving en selectie
5. Aanstelling gastonderzoekers en bursalen

Je vindt de richtlijnen op het intranet van je instituut. Voor medewerkers van bureau NWO-I zijn ze beschikbaar door te mailen naar strategy@nwo-i.nl

Kennisveiligheid in media

- **NPO 1 Podcast:** NPO1 (Argos) heeft twee podcasts gemaakt waarin kennisveiligheidsthematiek naar voren komt. De eerste serie is '[De man en de maan](#).' Over een Nederlandse sterrenkundige die een controversiële samenwerking aan gaat met China. Het vervolg, '[Vriend of vijand](#),' duikt dieper in op het kennisveiligheidsbeleid en de effecten daarvan. Beide geven een zeer goede indruk van kennisveiligheid in Nederland en internationaal.
- **Huib Modderkolk:** Deze Nederlandse schrijver heeft twee boeken geschreven over de veranderende wereldorde en wat dit betekent voor o.a. de wetenschap:
 - **Het is oorlog maar niemand die het ziet** (Uitg. Podium, 2019. ISBN 9789057599804)
 - **Dit wil je écht niet weten** (Uitg. Podium, 2024. ISBN 9789463812160)
- **Films:** ook (historische) films kunnen een goed inzicht geven in het waarom van het kennisveiligheidsbeleid. Denk bijvoorbeeld aan de film '[Oppenheimer](#)' (2023) of aan '[Red Joan](#)' (2018).

